

LES ALLERGIES CUTANÉES

Docteur Daniel Wallach (Paris)*

La peau contient tous les éléments nécessaires pour initier et développer une réponse immune : cellules présentatrices d'antigènes (les cellules de Langerhans épidermiques), lymphocytes T (porteurs d'un antigène particulier de « homing » cutané⁽¹⁾), mastocytes dermiques, sont les principales cellules impliquées.

Elles communiquent entre elles par des cytokines, dont un grand nombre sont exprimées dans la peau. Outre les cellules

« professionnelles » du système immunitaire citées ci-dessus, les kératinocytes peuvent aussi être considérés d'un point de vue immunologique, puisqu'elles participent au vaste réseau des cytokines.

Tous ces éléments constituent la fonction de défense immune de la peau, qui elle-même s'intègre dans la fonction essentielle de la peau : celle d'un organe de protection et de défense contre les agressions de l'environnement.

Cette fonction, souvent appelée fonction de barrière, comporte plusieurs autres composantes : barrière mécanique, barrière thermique, barrière microbiologique, barrière toxicologique et aussi barrière contre la perte des constituants internes de l'organisme (eau, électrolytes, protéines).

Sur le plan anatomique, le *Stratum corneum* assure l'essentiel de la fonction de barrière. Cette couche externe de l'épiderme, déshydratée, est relativement rigide et imperméable. Cependant, le *Stratum corneum* constitue une barrière imparfaite, même s'il est intact, mais surtout s'il est altéré par des dermatoses ou des agressions externes.

Les phénomènes allergiques sont la traduction clinique d'une réponse immune dirigée contre des antigènes de l'environnement mais responsables d'une maladie clinique : ces maladies par hypersensibilité s'expriment surtout au niveau des organes en contact avec l'extérieur, c'est-à-dire l'appareil digestif, le système respiratoire, la peau. Il existe une très grande variété dans l'expression cutanée des réactions d'hypersensibilité⁽²⁾.

* Maître de conférences, médecin des hôpitaux - Hôpital Tarnier Cochin (Paris).

EXPRESSION CUTANÉE DE L'HYPERSENSIBILITÉ IMMÉDIATE

L'hypersensibilité immédiate, type I dans la classification de Gell et Coombs, est caractérisée par la production d'IgE, leur fixation sur les mastocytes et basophiles, et la dégranulation de ceux-ci sous l'influence de la rencontre entre les IgE et leurs antigènes spécifiques. Lorsque ce phénomène a lieu dans la peau, sa traduction clinique, conséquence directe de la libération des médiateurs mastocytaires dont le principal est l'histamine, est une **lésion d'urticaire**. L'angio-œdème, ou œdème de Quincke, est l'équivalent hypodermique de l'urticaire et peut lui être associé.

L'urticaire, faite de papules œdémateuses prurigineuses, fugaces (les lésions ne durent pas plus de quelques heures) est facile à reconnaître. Le problème essentiel est d'en trouver l'étiologie. Toutes les circonstances de dégranulation des mastocytes peuvent être en cause; le terrain immunogénétique et la constitution psychologique interviennent, mais dans le cadre de cet article nous étudierons essentiellement les causes de type « allergique ».

Les urticaires médicamenteuses sont les plus fréquentes. Leur mécanisme est variable :

- hypersensibilité de type I, où l'urticaire peut être isolée, ou associée à des manifestations respiratoires ou générales d'anaphylaxie; le type en est l'allergie à la pénicilline, ou à d'autres bêta-lactamines, mais de nombreux autres médicaments peuvent être en cause;
- hypersensibilité de type III, où l'urticaire s'intègre dans un tableau plus ou moins complet de maladie sérique; ici aussi, les pénicillines sont le plus souvent en cause;
- pseudo-allergie par histamino-libération non spécifique (iode, codéine, polymyxine...) ou par action sur le métabolisme des médiateurs lipidiques dérivés de l'acide arachidonique que sont les prostaglandines et les leucotriènes. L'aspirine agit par ce biais, et est responsable du déclenchement ou de l'entretien de nombre d'urticaires chroniques.

Les causes alimentaires viennent au second rang. Ici aussi, le mécanisme peut en être allergique ou

pseudo-allergique, c'est-à-dire non allergique.

Les principaux aliments responsables d'urticaires allergiques sont : les protéines du lait de vache, surtout chez les nourrissons avant l'âge de six mois, les œufs, les poissons, rarement les céréales.

Les aliments peuvent causer des urticaires non immunologiques parce qu'ils sont riches en histamine (crustacés, fromages fermentés), ou qu'ils entraînent une libération d'histamine (fraises, chocolat) ou encore parce qu'ils sont riches en tyramine (gruyère, vins blancs) ou en tyrosine (œufs).

Certains contaminants ou additifs des aliments peuvent également causer des urticaires par hypersensibilité de type I, ou par un mécanisme non immunologique. Dans ce dernier cas il faut citer les colorants (E 102 à E 127) et conservateurs (E 210 à E 217), qui comme l'aspirine agissent sur les métabolites de l'acide arachidonique pour les dévier vers un sens pro-inflammatoire. Il existe de nombreuses autres causes d'urticaire (physiques ou de contact, fréquentes, infectieuses ou générales, rares), que nous ne détaillerons pas car elles n'appartiennent pas au cadre des allergies cutanées.

En l'absence de cause identifiable, ce qui n'est pas rare, on parle d'urticaire commune (urticaire chronique idiopathique). Dans nombre de cas d'urticaire commune, on a pu récemment mettre en évidence des facteurs auto-immuns⁽³⁾.

Le traitement des urticaires est essentiellement l'éviction de sa cause lorsqu'elle a pu être déterminée. À titre symptomatique, les anti-histaminiques anti-H1 sont en général efficaces.

EXPRESSION CUTANÉE DE L'HYPERSENSIBILITÉ PAR IMMUNS-COMPLEXES

Il est habituel de distinguer, dans cette hypersensibilité, de type III selon Gell et Coombs, entre les conséquences de la circulation d'immuns-complexes et celles de leur fixation dans les vaisseaux.

La première situation correspond à la maladie sérique; actuellement elle n'est plus que rarement liée à l'injection de protéines étrangères, mais plus souvent à des médicaments. Son expression cutanée est une urti-

caire, plus ou moins typique. La fixation d'immuns-complexes dans les petits vaisseaux du derme réalise le tableau de la vascularite allergique (ou angéite nécrosante). Ce syndrome cutané décrit par Gougerot et Duperrat associe un purpura papuleux (palpable), des nodules, des bulles et nécroses hémorragiques. La biopsie cutanée objective une vascularite à polynucléaires leucocytoclasiques, et l'immunofluorescence directe montre souvent des dépôts d'immunoglobulines et de complément dans les vaisseaux dermiques. Le même phénomène de dépôt d'immuns-complexes peut se produire dans d'autres organes, comme les articulations (purpura rhumatoïde), le rein, le système nerveux, l'intestin, entraînant des tableaux variables, éventuellement graves.

Les vascularites allergiques, expressions de dépôts d'immuns-complexes, reconnaissent de nombreuses étiologies :

- certaines infections, comme les hépatites B et C ;
- certains médicaments : sulfamides, AINS, antibiotiques ;
- des maladies générales comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, les cryoglobulinémies.

Le traitement des vascularites allergiques comporte un traitement étiologique lorsqu'il est possible, le repos au lit, la dapson, éventuellement une corticothérapie générale, rarement des immunosuppresseurs.

EXPRESSION CUTANÉE DE L'HYPERSENSIBILITÉ RETARDÉE

Il s'agit de l'eczéma allergique de contact. Ici, la peau n'est pas seulement l'organe d'expression de l'allergie, mais aussi le lieu d'initiation de la réaction immunologique.

Dans cette variété de l'hypersensibilité de type IV, mettant en jeu essentiellement les lymphocytes T et leurs cytokines, l'antigène est un haptène, substance de faible poids moléculaire (comme par exemple le nickel, le chrome, des résines, des additifs du caoutchouc, le noyau amine en para...).

Cet haptène pénètre à travers la barrière épidermique, devient antigénique, probablement en se liant à des protéines cutanées, et est capté par les cellules de Langerhans.

Ces cellules épidermiques appartiennent au système des monocytes-macrophages et jouent dans l'eczéma de contact le rôle de cellules présentatrices de l'antigène. Elles transmettent aux lymphocytes T, dans les ganglions lymphatiques, l'information antigénique. À la suite de ce premier contact, des lymphocytes T sensibilisés spécifiquement à l'antigène circulent.

En cas de nouvelle rencontre avec l'antigène, ces lymphocytes déclencheront, par le biais de leurs cytokines, une réaction d'eczéma. L'eczéma réalise une lésion érythémateuse, micro-vésiculeuse et prurigineuse, qui peut prendre plusieurs aspects cliniques, suivant qu'il est aigu, suintant, ou chronique, épais et lichenifié.

Le diagnostic d'un eczéma de contact repose essentiellement sur l'interrogatoire qui tente de retrouver l'allergène responsable grâce à la réponse aux deux questions essentielles : « Où votre eczéma a-t-il débuté ? Quand a-t-il débuté ? » Si les réponses sont trop imprécises pour conclure, les tests épicutanés peuvent apporter une aide supplémentaire. Le traitement des eczémas de contact repose sur l'éviction de l'allergène ; la corticothérapie locale est efficace à titre symptomatique.

Les eczémas allergiques ne résument pas la pathologie cutanée par contact. En effet, il existe également des dermatites dites orthoergiques, c'est-à-dire sans mise en jeu de mécanismes immunologiques. Elles sont secondaires à l'action d'irritants comme les détergents (tensio-actifs), voire de substances caustiques. Il était classique d'opposer cliniquement ces dermatites d'irritation orthoergiques (érythème, desquamation) aux eczémas allergiques (micro-vésicules à titre de lésions élémentaires). Actuellement on tend plutôt à rapprocher ces deux modes réactionnels cutanés qui impliquent tous deux une rupture de la barrière épidermique (altération du *Stratum corneum*) et peuvent s'associer. Notamment, les irritations orthoergiques de l'épiderme facilitent grandement la pénétration des allergènes et les allergies à point de départ cutané. On souligne ainsi l'importance d'une attitude de prévention des lésions du *Stratum corneum*, qu'ils s'agissent des situations connues de dermatoses professionnelles (produits chimiques de diverses industries) ou des situations de la vie courante

(produits de ménage, vaisselle, lessive, voire de toilette trop agressifs). Dans la protection du *Stratum corneum*, l'utilisation de produits d'hygiène non agressifs et le maintien d'une bonne hydratation cutanée jouent un rôle essentiel.

DERMATITE ATOPIQUE

Dans les trois types de réaction allergique cutanée que nous venons d'examiner, le rôle essentiel était joué par les allergènes extérieurs. Bien entendu, le déclenchement d'une réaction immunologique nécessite, non seulement une rencontre avec un antigène, mais un terrain immuno-génétique favorable; tout le monde ne fait pas d'urticaire à la pénicilline.

La dermatite atopique, en revanche, est une maladie où les facteurs immunologiques sont au premier plan et peuvent être considérés comme bien connus, mais où les facteurs déclenchants sont contingents, par rapport à l'importance du terrain génétique, le terrain atopique. L'atopie est une prédisposition d'origine génétique à trois maladies : la dermatite atopique (DA), l'asthme allergique et la rhinite allergique.

La dermatite atopique débute habituellement au cours des premiers mois de vie. Elle réalise un eczéma qui prédomine au début au niveau des zones convexes du visage (joues, front) et des faces d'extension des membres. Cet eczéma est très prurigineux, éventuellement insomniant et très pénible pour l'enfant et sa famille. La dermatite atopique évolue par poussées, dont le déclenchement est en général imprévisible. Elle est plus intense en hiver. Lorsque l'enfant grandit, la dermatite atopique devient à la fois moins intense, moins aiguë, plus localisée (plis des membres, mains); la peau s'épaissit (lichénification).

La pathogénie de la dermatite atopique est particulièrement complexe. De nombreuses anomalies ont été mises en évidence et il est difficile d'établir une hiérarchie entre elles. Le plus problématique est de faire la part entre les facteurs généraux et les facteurs allergiques. Le consensus n'est pas fait sur l'importance des facteurs à proprement parler allergiques et ceci est de très grande importance en pratique : certains médecins privilégient l'allergie alimentaire,

d'autres la tiennent pour négligeable. Les parents reçoivent ainsi souvent des avis contradictoires qui les laissent perplexes, voire désemparés.

Facteurs pathogéniques non allergiques de la dermatite atopique

Sur un terrain génétique encore mal précisé, les anomalies suivantes ont été mises en évidence⁽⁴⁾ :

- déficit en delta-6-désaturase, entraînant des perturbations des acides gras essentiels au niveau de l'épiderme; ces perturbations entraînent une anomalie de la fonction de barrière de la couche cornée, dont nous avons indiqué plus haut l'importance, et qui se traduit cliniquement par une peau sèche (xérose atopique);
- augmentation de la phosphodiesterase de l'AMP cyclique;
- anomalie de fonctionnement du système nerveux autonome;
- prépondérance des lymphocytes T helpers de type 2 sur ceux de type 1;
- abondance d'IgE spécifiques d'allergènes;
- sensibilité à certaines infections cutanées.

On peut construire des schémas complexes unissant ces différents facteurs et d'autres comme les facteurs psychologiques, mais la nature de l'anomalie initiale et/ou principale échappe.

Place des facteurs déclenchants allergiques

Sur ce fond d'anomalies polymorphes, définissant biologiquement autant que possible, le terrain atopique, quelle peut être la nature d'éventuels facteurs déclenchants? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre la distinction entre sensibilisation et intolérance.

On peut considérer qu'un sujet est sensibilisé à un allergène lorsqu'il possède des IgE contre cet allergène. En témoignent des tests positifs, *in vivo* et *in vitro* (RAST). Mais une telle sensibilisation n'a pas toujours signification d'intolérance. Par exemple, chez la plupart des sujets atopiques présentant des tests positifs aux protéines de lait de vache, à la poussière de maison ou au *Candida albicans*, il n'y a pas, ou il n'y a que rarement, d'évidence clinique que le contact avec ces allergènes

entraîne des poussées ni que leur éviction soit bénéfique. Si la signification des tests est ainsi problématique, qu'en est-il des thérapeutiques allergologiques ?

Un consensus s'est établi parmi les dermatologues pour estimer que les désensibilisations spécifiques n'ont pas d'indication dans la dermatite atopique.

En revanche, un tel consensus n'est pas atteint pour ce qui concerne l'intérêt des évictions.

On peut concevoir deux types d'évictions : les évictions *a priori* et les évictions fondées sur des considérations cliniques individuelles.

Les évictions *a priori* sont inutiles pour les facteurs alimentaires (incluant le lait de vache) mais il est probable que l'éviction des acariens de la poussière peut être bénéfique (5).

Les évictions individuelles reposent sur l'observation clinique. On conseille d'éviter les aliments qui entraînent des rougeurs péri-buccales, en général suivies de poussées d'eczéma. L'idéal, éventuellement possible dans des unités spécialisées et réservé à des cas particuliers, consiste à réaliser des tests d'éviction-réintroduction en double aveugle.

Les aéroallergènes, bien qu'incriminés dans la dermatite atopique, sont plutôt responsables de poussées d'atopie respiratoire.

Outre les allergènes classiques, il faut accorder une certaine attention à d'autres facteurs externes(6) :

- les irritants comme les vêtements de laine, les savons classiques, certains désinfectants (chlore des piscines) aggravent la sécheresse de la peau et sa fragilité aux autres agressions, et jouent donc un rôle négatif dans l'évolution de la dermatite atopique. À l'opposé, les topiques hydratants sont bénéfiques. On retrouve ici l'intrication entre les facteurs orthoergiques (peau sèche, sensible, irritable) et les facteurs allergiques (pénétration transcutanée d'aéroallergènes comme ceux de la poussière de maison) évoquée à propos des eczémas de contact. On a pu dire que la dermatite atopique réalisait un eczéma de contact à IgE, c'est-à-dire un syndrome original où se rencontrent des éléments de l'hypersensibilité immédiate et de l'hypersensibilité retardée;
- les staphylocoques dorés sont un autre sujet de controverse dans la dermatite atopique. En effet, de même

que certains allergènes sont sensibilisants sans être déclenchants, les staphylocoques sont fréquemment colonisants mais rarement infectieux. Plus précisément, on trouve quasi-constamment des staphylocoques dorés sur la peau des atopiques, mais les surinfections sont rares. La conduite à tenir vis-à-vis de ces germes n'est donc pas codifiée : faut-il proposer des antibiotiques locaux ou généraux ? La plupart des auteurs le préconisent au moment des poussées. Mais il faut aussi savoir que la corticothérapie locale, traitement le plus efficace des eczémas, en diminuant l'intensité de l'eczéma, diminue par ce seul fait la colonisation par les staphylocoques ;

- certains auteurs attribuent aussi une certaine importance à la flore fongique cutanée, mais ceci ne concerne au mieux qu'un petit nombre de patients ;

- les facteurs psychologiques sont évidents, mais d'intensité variable d'un patient à l'autre. Les stress, les conflits émotionnels, quel que soit l'âge du sujet, sont susceptibles de déclencher des poussées. Plusieurs auteurs préconisent des interventions, de type psychothérapique ou comportementaliste, par exemple au niveau du sommeil, souvent perturbé par le prurit de la dermatite atopique ;

- les allergènes de contact classiques doivent également être considérés. Ils ne sont pas en cause dans la pathogénie de la dermatite atopique, mais peuvent venir la compliquer. Les eczémas professionnels des mains, fréquents et très handicapants dans certaines professions, surviennent préférentiellement chez les atopiques. Il est donc avisé d'en tenir compte au moment de l'orientation professionnelle, et dès la toute petite enfance de limiter les contacts avec les allergènes de contact potentiels : métaux des bijoux fantaisie, constituants des cosmétiques de parure ;

- le climat a aussi son importance. C'est une constatation que font la plupart des atopiques : ils vont mieux l'été et plus mal l'hiver. La base biologique de cette saisonnalité se trouve probablement dans la conjonction de deux facteurs : l'ensoleillement et l'humidité de l'air. Les ultraviolets exercent un effet favorable sur l'évolution de la dermatite atopique. On peut les mettre à profit de façon naturelle, éventuellement en station climatique, ou en conseillant une photothérapie UVA

+ UVB chez les patients insuffisamment améliorés par les traitements plus simples.

Le degré d'hygrométrie de l'air ambiant joue un rôle important dans l'hydratation de la peau et donc dans la xérose atopique.

Les cures thermales peuvent conjuguer les effets favorables des techniques thermales et de l'ensoleillement. En conclusion, la dermatite atopique est le prototype des dermatoses inflammatoires chroniques nécessitant une approche globale : psychologique, dermatologique, allergologique, en essayant de moduler ces différentes approches en fonction des besoins du malade et de ses caractéristiques individuelles, ce qui est évidemment difficile. Au sein de cette approche globale, on insistera sur l'importance de la corticothérapie locale. À la condition d'en maîtriser la pratique, ce qui est relativement simple, on peut en tirer un bénéfice considérable, avec un minimum de risque d'effets secondaires⁽⁷⁾.

TOXIDERMIES (RÉACTIONS CUTANÉES AUX MÉDICAMENTS)

Les toxidermies méritent une étude particulière car elles sont très fréquentes et constituent un autre exemple de l'intrication, encore bien mystérieuse, de plusieurs facteurs immunologiques entre eux, et avec des facteurs non immunologiques, comme les mécanismes enzymatiques du métabolisme des médicaments.

Les principaux tableaux cliniques des toxidermies sont : des urticaires et angio-oedèmes ; des rashes (exanthèmes) maculo-papuleux ; des vascularites ; des éruptions bulleuses, cutanées ou cutanéomuqueuses, allant de la bulle unique au décollement étendu de tout l'épiderme (syndrome de Lyell, ou nécro-épidermolyse toxique) ; des photosensibilisations ; d'autres, rares et trop nombreux pour que nous les citions tous. Il est souvent difficile d'affirmer la responsabilité d'un médicament dans un tableau évocateur de toxidermie. Les arguments essentiels proviennent (1) de la chronologie de l'éruption par rapport aux débuts ou arrêts de traitement ; (2) de l'étude de la littérature : certains médicaments sont de fréquents pourvoyeurs de toxidermies : antibiotiques et notamment bêta-lactamines, sulfamides, anti-inflammatoires non stéroïdiens sont

au premier rang. En matière de toxidermies, seule l'éviction du médicament responsable est susceptible d'entraîner la disparition de l'éruption. Il existe cependant quelques exceptions à cette règle (comme les toxidermies aux sulfamides chez les patients VIH). Les désensibilisations au sens classique sont impossibles, mais il est possible parfois d'induire de brèves tolérances. Enfin, malgré de nombreux travaux, aucun test allergologique, ni in vivo ni in vitro, n'est susceptible d'aider le clinicien à affirmer, ou à éliminer, la responsabilité d'un médicament dans une réaction cutanée.

CONCLUSION

Les allergies, au sens étymologique d'une réaction différente, trouvent dans la peau un organe d'expression privilégié. Dans la mesure où les actions dirigées vers le terrain sont insuffisantes à les supprimer, le rôle du clinicien est de s'acharner à identifier les facteurs responsables, qui peuvent souvent être éradiqués, ce qui constitue la thérapeutique la plus logique et la plus efficace.

Lorsque cette action étiologique n'est pas possible, les thérapeutiques médicamenteuses sont utilisées : antihistaminiques contre les urticaires, corticoïdes locaux contre les eczémas. Des thérapeutiques de terrain, comme les oligo-éléments et l'homéopathie, seront intéressantes à envisager.

Dr D. Wallach

Références

- (1) ROBERT C, KUPPER TS. Inflammatory skin diseases, T cells, and immune surveillance. *N Engl J Med.* 1999; 341 : 1817-1828.
- (2) DOUTRE MS, coordinatrice. Immuno-dermatologie. Ellipses, 1994.
- (3) SABROE RA et al. Chronic idiopathic urticaria : comparison of the clinical features of patients with and without anti-FcepsilonRI or anti-IgE autoantibodies. *J Am Acad Dermatol.* 1999; 40 : 443-450.
- (4) BOS JD, KAPSENBERG ML, SILLEVIS SMITT JH. Pathogenesis of atopic eczema. *The Lancet.* 1994; 343 : 1338-1345.
- (5) TAN BB, WEALD D, STRICKLAND I, FRIEDMANN PS. Double-blind controlled trial of effect of housedust-mite allergen avoidance on atopic dermatitis. *Lancet* 1996; 347 : 15-18
- (6) MORREN MA, PRZYBILLA B, BAMELIS M et al. Atopic dermatitis : triggering factors. *J Am Acad Dermatol* 1994; 31 : 467-473
- (7) WALLACH D. *Guide pratique de dermatologie.* Paris, Éditions médicales spécialisées, 1998. Pages 257-263.